

Pedoman Alfabet Fonetik Merriam-Websters

Pedoman ini dibuat untuk membantu pemakai kamus bahasa Inggris terbitan Merriam-Webster's (MW) yang mengalami kesulitan dalam membaca alfabet fonetik MW yang sedikit berbeda dari standar International Phonetic Alphabet (IPA). Semoga tabel ini membantu Anda dalam memahami pengucapan kosakata dalam ragam Inggris-Amerika (American English).

Merriam-Webster's	International Phonetic Alphabet	Sample Words
ə	ə	banana , collide, abut
ər	ɚ	further , merger, bird
a	æ	mat, map, mad
ā	eɪ	day , fade, date, aorta
ä	ɑ	bother , cot
är	ɑɚ, aɚ,	car , heart, bazaar, bizarre
aʊ	aʊ, au	now , loud, out
b	b	baby , rib
ch	tʃ	chin , nature
d	d	did , adder
e	ɛ	bet, bed, peck

er	eə, ɛə	bare, fair, wear, millionaire
ē	i	easy, mealy
f	f	fifty, cuff
g	g	go, big, gift
h	h	hat, ahead
hw	ɹ	whale, whine
i	ɪ	tip, banish, active
ir	iə, ɪə	near, deer, mere
i	aɪ	site, side, buy, tripe
j	dʒ	job, gem, edge, join
k	k	kin, cook, ache
l	l	lily, pool
m	m	murmur, dim, nymph
n	n	no, own
ŋ	ŋ	sing, singer, finger

ō	ou	bone, know, beau
ó	ɔ	saw, all, gnaw, caught
òi	oi	coin, destroy, boy
òr	oə	boar, port, door, shore
p	p	pepper, lip
r	r	red, rarity,
s	s	source, less
sh	ʃ	shy, mission, machine
t	t	tie, attack, late, latter
th	θ	thin, ether
<u>th</u>	ð	then, either, this
ü	u	rule, youth, union
û	ʊ	pull, wood, book
ûr	uə, ʊə	boor, tour, insure
v	v	vivid, invite

w	w	w e, a way
y	j	y ard, y oung, cue \ky
z	Z	z one, r aise
zh	ʒ	vi s ion, az u re

Tabel ini mengacu pada *Merriam-Webster's Pronunciation Guide*: <https://assets2.merriam-webster.com/mw/static/pdf/help/guide-to-pronunciation.pdf> (diakses: 16 November 2017).